

Une nouvelle description du contour de l'espace : Une Représentation Espace-Echelle Généralisée basée sur la courbure et la torsion

Lynda Ayachi¹, Ameni Benkhelifa¹, Majdi Jribi¹, Faouzi Ghorbel¹,

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

La description de formes est une composante clé du domaine de *vision par ordinateur*. Cela est principalement dû à son importance dans diverses applications du domaine telles que *la reconnaissance d'objets, le suivi de mouvement, etc.* Malgré l'existence de nombreuses recherches liées à la description de formes, il n'en reste pas moins difficile de concevoir des descripteurs génériques pouvant s'adapter à différents cas de figures. En effet, le choix des descripteurs dépend fortement de la problématique traitée et de la nature des données. Dans cet article, nous nous référons aux 6 critères, définis dans [2], permettant d'assurer la performance d'un descripteur de forme indépendamment de l'application et/ou du système d'acquisition choisis, à savoir, (1) la rapidité en termes de temps de calcul, (2) une bonne approximation numérique, (3) le pouvoir discriminant, (4) la complétude, (5) l'invariance à certaines transformations géométriques et (6) la stabilité.

Dans la littérature, les descripteurs de formes sont généralement catégorisés en deux groupes distincts : les descripteurs *globaux* et les descripteurs *locaux*.

Dans cet article, nous nous intéressons à la seconde catégorie de descripteurs de formes, plus précisément à la description de courbes. Un grand nombre d'approches a été introduit dans l'état de l'art pour les courbes planes. Parmi les plus performantes, nous citons les approches multi-échelles. Mokhtarian et al. propose une représentation appelée *Curvature Scale Space (CSS)* [4] qui se base sur le calcul des maxima de la courbure après avoir lissé le contour par des gaussiennes à différentes échelles. Dans un second temps, Mokhtarian et al. introduit un descripteur pour les courbes de l'espace nommé *Torsion Scale Space (TSS)* [3] qui se base sur l'extraction des maxima de la torsion à différentes échelles. Malgré leurs bonnes performances,

ces descripteurs demeurent limités par leurs non-complétude, comme expliqué dans [1]. Récemment, une généralisation du descripteur CSS, appelée *Generalized Curvature Scale Space (GCSS)* [1], a été introduite afin d'assurer la quasi-complétude de ce dernier. Le GCSS est composé par un ensemble de points invariants aux transformations euclidiennes. Ces points correspondent aux zones de forte courbure d'un contour.

Vu le succès de ces approches, nous proposons d'étendre ces méthodes multi-échelles, initialement conçues pour les courbes planes, aux courbes gauches. Ainsi, nous introduisons un nouveau descripteur intitulé *Generalized Torsion-Cuvature Scale Space (GTCSS)*. Il généralise principalement le descripteur GCSS, mais fait intervenir en plus de la courbure, la torsion.

Une courbe gauche peut avoir plusieurs représentations. Nous utilisons un reparamétrage par abscisse curviligne pour représenter une courbe $f(x, y, z)$.

Selon le théorème fondamental de la théorie locale des courbes gauches ; si deux courbes gauches, paramétrées par leur abscisse curviligne, ont la même courbure et torsion et si la courbure ne s'annule pas, alors il existe une isométrie directe de R^3 qui envoie une courbe sur l'autre. Notre méthode se base sur le calcul de la torsion et la courbure, étant invariants aux transformations géométriques.

La méthode repose aussi sur le concept de la description d'une courbe à différentes échelles. Pour chaque échelle, la courbe f est convoluée avec une gaussienne de variance σ^2 .

Nous utilisons les propriétés de la convolution (La dérivée d'ordre n en u est égale à la valeur de la composante x , y ou z convoluée avec la dérivée de même ordre d'une gaussienne) pour le calcul des dérivées premières et secondes des composantes (x, y, z) et pour le calcul de la torsion qui nécessite une dérivation d'ordre 3 .

A chaque itération, nous extrayons les extremums locaux de la courbure et ceux de la torsion.

Afin de densifier l'échantillon, nous parcourons la liste des points extraits. Pour chaque point de la liste, nous cherchons les points de la courbe, à l'échelle σ_i , ayant la même valeur de courbure. Nous répétons la même procédure pour la liste des points extraits à partir de la torsion.

Les points sélectionnés (de la courbure et de la torsion) à chaque échelle i sont stockés dans $F(\sigma_i)$. L'ensemble des points E est l'union des $F(\sigma_i)$. Cet ensemble décrit bien le contour dans les zones à forte variation de courbure et de torsion.

Afin de valider la performance de notre algorithme, et vu le manque des bases de données contenant des courbes gauches, nous proposons une nouvelle base de données. L'idée est d'extraire des courbes gauches à partir d'une base de surfaces 3D représentant des corps humains[5], comme illustré dans la figure 1. Ces courbes sont obtenues en liant des sous-courbes. Ces dernières sont des courbes géodésiques représentant le plus court chemin entre chaque deux landmarks (étant 9 liaisons

entre 9 landmarks : gorge, épaule droite, main droite, hanche droite, pied droit, pied gauche, hanche gauche, main gauche, épaule gauche et gorge). Finalement, chaque corps est représenté par une courbe qui passe par ces 9 landmarks. Un exemple de ces courbes est illustré dans la figure 2. Nous classifions ensuite ces courbes selon la pose : la courbe d'un corps droit est presque plane, présentant une valeur de torsion nulle partout, contrairement à la courbe d'un corps en marche qui présenterait une variation importante de torsion au niveau des jambes.

FIGURE 1 – Un exemple d'un objet de la base : un corps humain en marche dans les 4 vues

FIGURE 2 – Un ensemble de la courbe gauche obtenue dans les 4 vues

Références

1. Benkhelifa Amani and Ghorbel Faouzi. A normalized generalized curvature scale space for 2d contour representation. *Analysis and Recognition of Shape and Motion from Imaging Data*, pages 167–177, RFMI 2017.
2. Faouzi Ghorbel. A complete invariant description for gray-level images by the harmonic analysis approach. *Pattern recognition letters*, 15(10) :1043–1051, 1994.
3. Farzin Mokhtarian. A theory of multiscale, torsion-based shape representation for space curves. *Computer Vision and Image Understanding*, 68(1) :1 – 17, 1997.
4. Farzin Mokhtarian, Sadegh Abbasi, and Josef Kittler. Robust and efficient shape indexing through curvature scale space. page 96, 1996.
5. Alexandre Saint, Eman Ahmed, Abdelrahman Shabayek, Kseniya Cherenkova, Gleb Gusev, Djamila Aouada, and Björn Ottersten. 3dbodytex : Textured 3d body dataset. 09 2018.